

NAZAR ESHONQUL ASARLARIDA TILSHUNOSLIKKA OID JIHATLAR

Tolibova Muhabbat

Buxoro viloyati G'ijduvon tumani

Xususiy maktab o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Nazar Eshonqul asarlarida tilshunoslikka oid jihatlari, ularning tilshunoslikdagi ahamiyati va o'rnini, turli til birliklarining kognitiv xususiyatlari va ularni Nazar Eshonqul asarlarida kuzatilishi haqidagi fikrlar tahliliy xulosalar asosida yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: tilshunoslik, metafora, lisoniy manzara, kognitiv tilshunoslik, lingvokulturologiya, neyrolingvistika, assotsiativ tilshunoslik.

O'zbek adabiyotiga o'zgacha nafas olib kirgan yozuvchi Nazar Eshonqul ijodi bilan tanish bo'lmagan kitobxonlar deyarli kam. Nazar Eshonqul O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi, yozuvchi, senarist, telejurnalist sifatida o'zbek adabiyotida alohida o'ringa ega. Nazar Eshonqul 1962-yil 15-iyun kuni Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanidagi Tersota qishlog'ida dunyoga kelgan. 1979-yilda O'rta maktabni tamomlab Toshkent davlat universitetining jurnalistika fakultetida tahsil oldi (1981—1986) va o'sha yerda aspiranturani ham (1986—1991) davom ettirdi.

Nasrimizning o'tgan asr 80–90-yillardagi yangilanishi odatiy an'anaviy yo'ldan birmuncha o'zgacharoq kechdi, XIX asr oxiri – XX asr boshlarida G'arbda paydo bo'lgan adabiy oqimga o'xshash sifatlar paydo bo'ldi. Shu o'rinda yozuvchi Nazar Eshonqul o'zbek nasriga, ayniqsa, hikoyachiligiga o'zgacha ovoz va ruh olib kirdi. U mana shu janrni Sharq va G'arb adabiyoti an'analari bilan uyg'unlashtirayotgan adiblar qatoridan joy olgan. Uning dastlabki asari – „Urush odamlari“ [3] qissasi (1989). Shundan so'ng „Momoqo'shiq“ (1991), „Yalpiz hidi“ (1996) „Ufq ortidagi quyosh“, „Maymun yetaklagan odam“ (2004), „Shamolni tutib bo'lmaydi“ (2005), „Shaftoli guli“ (2011) nomli bir qator kitoblari nashr etildi. O'zbekiston Qahramoni Ibrohim G'afurov yozuvchi haqida shunday deydi: „Nazar Eshonqul mening

nazarimda bizning o‘zbek adabiyotida dunyo adabiyotlarining eng ilg‘or oqimlari va usullarini chuqur o‘rganagan va o‘z asarlarida targ‘ib qilgan“. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti professori Bahodir Xoliqov shunday fikrlarini bildirgan: „Nazar Eshonqul asarlari orqali Yevropa, shuningdek, Lotin Amerikasi yozuvchilarining asarlarini ham to‘g‘ri tushunish, ularning asarlarini anglash, his etish imkoniyatiga ham ega bo‘lamiz“.

Yozuvchi ijodidagi o‘zgachalik uni boshqa yozuvchilardan ajratib turadigan bir jihatdir. Nazar Eshonqul qalamiga mansub asarlarning ko‘pchiligi o‘quvchi ko‘nglidan munosib joy egallaganligiga yana bir sabab, bu asarlar asosan birinchi shaxs tilidan hikoya qilinadi. Bu esa o‘quvchining o‘zini qahramon sifatida ko‘ra olishiga sabab bo‘ladi. Tilshunoslik taraqqiyotining hozirgi bosqichida lingvistik birliklarni tilshunoslik nuqtai-nazaridan o‘rganish va tadqiq qilish eng ustuvor yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Psixolingvistika, lingvokulturologiya, neyrolingvistika, assotsiativ tilshunoslik hamda kognitiv tilshunoslik singari bir qancha katta yo‘nalishlar hozirda tilshunoslikda eng dolzarb mavzular hisoblanadi. Kognitiv tilshunoslik rivojlanib borgan sari o‘zbek tilidagi ayrim til birliklariga yangicha yondashuvlar ham paydo bo‘lmoqda. Xususan, shu kungacha lingvistik birliklar qatorida o‘rganilgan metafora ham kognitiv birlik sifatida tadqiq qilinmoqda va tadqiqotlarning asosiy mavzusiga aylanib ulgurdi. Metaforalarning paydo bo‘lishida lisonidagi ijodkorlik insonning tafakkur faoliyati bilan bevosita bog‘langan bo‘ladi.

Badiiy matn paydo bo‘lishining kognitiv-disskursiv asosini tashkil etuvchi til birliklarini tahlil etish ijodkorning individual uslubini, uning dunyoqarashi va olamning qayta idrok etishdagi lisoniy manzara yaratish mahoratini yaxshiroq tushunishga imkon beradi.

Birikma – metaforalar Nazar Eshonqul asarlarida o‘ziga xos tarzda ifodalandi. Shuni aytish kerakki, so‘z birikmasi shaklidagi metaforalar matn va lisoniy belgi o‘rtasida mazmuniy shartlanganlik holatini yuzaga keltiradi. Nazar Eshonqul asarlarida o‘zida boshqa bir nuqtai vaziyat ifodasini namoyon etuvchi gap-metaforalar ham o‘ziga xos tarzda ifodasini topgan. Masalan, “Buning uchun u

o'zining eski xotiralar libosini yechib tashlashi; yangi, hamisha ta'qib etib yuradigan libos kiyishi kerak edi. U shunday ham qildi. Kemaga o'tirib, narigi qirg'oqqa bordi”(Urush odamlari). Berilgan mikromatndagi kemaga o'tirib, narigi qirg'oqqa bordi gapi aslida hayotini boshqatdan boshladi shaklidagi ichki mazmunga ishora qilmoqda.

Nazar Eshonqul asarlarining poetik kommunikatsiyasida metaforik mazmunli matnlar o'ziga xos o'rin tutadi. Bunday matnlarda ifodalangan mazmun global harakterga ega bo'lib, o'zaro aloqadorlikda bo'lgan voqea-hodisalarning ikkilamchi nominatsiyasi sifatida ama qiladi. Masalan, quyidagi parcha yolg'izlik – dengiz tarzidagi konseptual metaforaga asoslangan:

“Bayna momo har kecha ko'z yoshlari bilan to'lgan qayiqda yillar qoyalari orasida qolib ketgan eri bilan o'g'lining ilma-teshik bo'lib ketgan murdasi va Zamon otboqarning muzaffar qamchisi yotgan qonli halqob bilan to'lgan ayvonga suzib borar, erylablari ho'l bo'lib ketgan yostig'ini xuddi qadim ajdodlarning unut yaloviday uyining oldidagi baland tolga osib oftobda quritadi”.

Nazar Eshonqul tomonidan yaratilgan nasriy asarlarda qo'llangan badiiy metaforalarni kuzatish asosida shuni aytish mumkinki, ular ijodkorning individual nutqiy uslubiga xos jihatlarni ko'rsatishi bilan birga o'zbek millatiga mansub til egalarining badiiy tafakkuri, til birliklariga bo'lgan munosabatini ham namoyon etadi. Nazar Eshonqul asarlarida qo'llangan ko'plab metaforalar o'zbek tilining lisoniy boyligiga asoslangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. Eshonqul Nazar. Ziyo istagan qalblar uchun! -T.:1962.
<https://www.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/nazar-eshonqul-1962>
2. <https://lex.uz/docs/3783426>
3. Эшонкул Назар. Уруш одамлари (қисса) - www.ziyouz.uz"
<https://ziyouz.uz/ozbek-nasri/nazar-eshonqul/nazar-eshonqul-urush-odamlari-qissa/>
4. Eshonqul Nazar. Yalpiz hidi. –T.:Sharq.,2008. -193b.